

УЎҚ.633.1; 42.112

САРИҚ ЗАНГ КАСАЛЛИГИ ВА КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИ

¹Х.Ботиров, к.х.ф.д., профессор

²Ш.Турсунов, ДДЭИТИ Самарқанд ИТС директори

¹(Шароф Рашидов номидаги СамДУ)

²(ДДЭИТИ Самарқанд ИТС)

Аннотация. Кузги буғдойнинг нобуд бўлиши сабаблари уларнинг кучсиз чиниққанлиги, иссиқ давомийлигида ривожланиб кетиши ва ҳароратнинг кескин ўзгаришидир. Одатда ўсимликларни совуқ уриши экинзорни сийраклашишига ва ҳосилни пасайишига олиб келади. Изланишларда 2022 йил январ ойида ўртача ҳаво ҳарорати 1,7⁰С, феврал ойида 8,5 ⁰С бўлган бўлса, кўп йиллик бу кўрсаткич ойларга мувофиқ ҳолда 1,3; 3,3 ⁰С бўлиши кузатилди. Бу Краснодарская-99, Таня, Алексеич, Юка, Велена, Веха ва Андижон-4 навлари бошқа навларга нисбатан қишга чидамли эканлиги кузатилди. Буғдой навларининг қишга чидамлилиги юмшоқ буғдой навларига нисбатан паст бўлди.

Калит сўзлар. Кузги буғдой, касалликларга чалиниши, ҳаво ҳарорати, совуқ уриши, ўртача ҳаво ҳарорати.

Аннотация. Причиной гибели озимой пшеницы являются ее слабая тренированность, развитие в жаркие периоды и резкие перепады температур. Обычно повреждение растений морозом приводит к изреженности поля и снижению урожая. Ключевые слова: озимая пшеница, восприимчивость к болезням, температура воздуха, обморожение, средняя температура воздуха. По исследованиям средняя температура воздуха в январе 2022 г. составила 1,70С, в феврале - 8,5⁰С, при этом этот многолетний показатель составляет 1,3 по месяцам; 3.3 было обнаружено, что это S0. Отмечено, что сорта Краснодарская-99, Таня, Алексеич, Юка, Велена, Веха и Андижан-4 более зимостойки, чем другие сорта. Зимостойкость сортов пшеницы была ниже, чем у сортов мягкой пшеницы.

Ключевые слова. Ключевые слова: озимая пшеница, восприимчивость к болезням, температура воздуха, обморожение, средняя температура воздуха.

Annotation. The reasons for the death of winter wheat are its poor fitness, development during hot periods and sudden changes in temperature. Usually, damage to plants by frost leads to thinning of the field and a decrease in yield. According to research, the average air temperature in January 2022 was 1.70C, in February - 8.50C, while this long-term indicator is 1.3 by months; 3.3 was found to be S0. It was noted that varieties Krasnodarskaya-99, Tanya, Alekseich, Yuka, Velena, Vekha and Andijan-4 are more winter-hardy than other varieties. The winter hardiness of wheat varieties was lower than that of soft wheat varieties.

Keywords. winter wheat, disease susceptibility, air temperature, frostbite, average air temperature.

Кириш. Маълумки, сариқ занг касаллиги XX асрнинг иккинчи ярмида 3-4 марта эпифитотия ҳолида тарқалиб, буғдой далаларига зарар келтирилган бўлса, янги аср бошига келиб 10 йил мабойнида 4 марта қайтарилди. Боз устига навлар занг касаллигини тарқатувчи патоген расаларга кўп ҳолатда чидамсиз бўлиб қолмоқда ва оқибатда популяциядаги бир хил расанинг кўпайиб кетиши эпифитотиясига олиб келмоқда [71; 47-49-б.].

Тажрибаларда исботланишича, сариқ занг касаллиги билан 80-100 % зарарланган навлар ҳосилдорлиги 18-20 га/ц, 1000 та дон вазни 26,0 г. Касаллик билан ўртача даражада зарарланганда ҳосилдорлик – 30,0 га/ц, чидамли навлар ҳосилдорлиги – 36 га/ц. ни ташкил

этган. Шунингдек кайд этиш лозимки, сариқ занг билан зарарланган буғдой донидан олинган ун нон ёпиш сифатини йўқотади [47; 144-146-б.].

Ўсимликларни инфекцион касалликларга чидамлилигини генетика асосида ўрганиш ўтган асрнинг бошларида академик Н.И.Вавилов томонидан бошланган. Н.И.Вавиловнинг [16; 10-11-б.] фикрича, чидамли ва тўлиқ иммунли шаклларни вужудга келиши хўжайин ва паразитлар ҳамкорликда ривожланадиган районларда, яъни уларнинг бирламчи ва иккиламчи келиб чиқиш марказларида содир бўлади.

Ўзбекистон иклими шароитида буғдой ўсимлиги поя (*Puccinia graminis*), сариқ (*P.striformis*), кўнғир занг(*P.recondita*) касалликлари билан кўп зарарланади. Бу касалликларни базидиал замбуруғлар(*Basidiomycetes*) келтириб чиқаради. Маълумки замбуруғ касалликлари юқори ҳосил олишда катта зарар етказиши [63; 134-б.].

Ўзбекистонда 2009-2010 йиллари сариқ занг эпидемияси тарқалган йиллари буғдой навларида ҳосилдорлик 30-50 % га йўқолди. Сариқ занг патогени 500 минг гектардан ортиқ майдонга тарқалди [10; 96-97-б.].

Эсиргапов Ж.М., Аберкулов М., Бабоев С.К. [71; 47-49-б.] тажриба ўтказилган йиллари тажрибаларда баҳоланган навларнинг сариқ занг касаллиги билан касалланиш даражаси 30-40 фоиз атрофида бўлиб асосан MR сифатида баҳоланган. Касаллик қанча эрта бошланиб, узоқ давом этса, ҳосилдорлик шунча кўп йўқотилади.

Тусматов Х.Т., Туракулов Х.С. лар [61; 109-111-б.] ёзишича, Андижон суғориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар ИТИнинг Ғаллаорол филиалида яратилган Тамара нави, Сирдарё филиалидан Баявут-1 ва Ҳасан-Ориф навлари, Андижон суғориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар ИТИдан Бобур, Қахрабо, Дурдона навлари оддий дала шароитида занг билан кам зарарланган бўлса, инфекцион фонларда 50 дан 80 S гача кучли даражада касалланганлиги кузатилди.

Республикамизда экилаётган асосий маҳаллий юмшоқ буғдой навларининг айримлари кўнғир занг касаллигига кучсиз иммунитетга эга. Кўнғир занг билан зарарланган ўсимликларда ассимляция фаолияти пасайиб кетади, транспирация ва нафас олиши кучайиши билан бирга бошқа физиологик ва биохимик жараёнларнинг бузилиши кузатилади. Буларнинг ҳаммаси ўсимликни кучсизлантириб, пуч дон ҳосил бўлишига олиб келади, натижада 1000 дон дон вазни камади, ҳосилдорлик пасайиб, сифатсиз дон ҳосил бўлади [25; 275-277-б.].

Эсиргапов Ж.М., Аберкулов М., Бабоев С.К. [71; 47-49-б.] тажриба натижаларига кўра, дунёнинг барча ўлкаларида юқори ҳосилли ва занг касалликларига чидамли бўлган намуналар Ўзбекистон шароитидаги патоген расаларга чидамсиз бўлиши мумкин.

Мамлакатимизда мазкур 2010 йилда қишнинг иссиқ келиши ва баҳор ойларининг серёғин келиб, ҳаво ҳароратининг паст бўлиши оқибатида ғалла майдонлари занг касалликлари билан турли даражада зарарланиши, айниқса жанубий вилоятларда яққол кўзга ташланди.

Суғориладиган ер шароитида занг касалликларининг пайдо бўлиш хавфи лалмикор майдонлардаги экинларга нисбатан 10% юқори бўлади. Суғориладиган пайкалларда ҳарорат 1-2,5⁰ С кам бўлиши билан боғлиқ бўлиб, ҳавонинг нисбий намлиги эса нисбатан 3-16% кўпдир. Мендель конунларининг қайта кашф этилиши натижасида Англияда биринчи бор 20 аср бошларида сариқ занг касаллигига чидамли бўлган генлар топилган [46; 85-б.]. Умуман эса юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш керакки, касалликларга қарши курашнинг энг самарали усуллардан бири бу–касалликларга чидамли навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этишдир.

Тажриба услублари. Тажрибаларда кузги буғдой биометрик кўрсаткичлари 4 такрорлашдаги 0,5 м² майдончалардан танлаб олинган 20 та ўсимликда ҳар 8-10 кунда ўтказилди. Ҳосил структурасини аниқлаш учун ҳосилни йиғиштириб олишдан олдин, ҳар бир вариант ва такрорликларда белгилаб қўйилган (0,5м²) айқалчалардан 100 туп ўсимлик намуналари олинади ва лаборатория шароитида уларда ўсимликнинг бўйи, умумий ва

махсулдор поялар ҳамда 1м² даги бошоқли поялар сони, бошоқ узунлиги, бошоқ ва бошоқчалардаги донлар сони, бир бошоқдаги ва 1000 та доннинг массаси, 1м² пайкалчадан олинган дон ва дон чиқиши, доннинг ифлосланганлик даражаси, шишасимонлиги ва натураси ГОСТ-9353-84 бўйича, ҳосилдорлик дондаги намлик стандарт (14%) ҳолида аниқланди.

Олинган натижалар. Навларни ўрганиш сариқ занг касаллигига қарши курашда, навларни тўғри танлаш, занг касаллигига чидамли кузги буғдой навларини жойлаштиришга бевосита боғлиқ бўлади.

Кузда экиладиган буғдой қишлаб чиқиши кўпгина омилларга, хусусан, ўсимликнинг қишга қандай тайёрланганлиги, чиникишига боғлиқ. Ўсимлик етарли намлик билан таъминланиб, қулай иссиқлик режими бўлганда меърида ривожланади, кучли илдиз тизими ҳосил қилади, етарли микдорда қанд тўплайди ва натижада қиш ва эрта баҳорнинг ноқулай об ҳаво шароитига чидамли бўлади.

Жадвал 1

Юмшоқ ва қаттиқ буғдой навларининг занг касаллигига, табиатнинг ноқулай омиллари қишга ва ётиб қолишга чидамлиги (2021-2022 йй.)

№	Нав номи ва келиб чиқиши	Сариқ занг касаллиги билан зарарланиши, %	Қишга чидамлиги, %	Ётиб қолишга чидамлиги, балл
1	Краснадарская-99 (st)	0	90	5
2	Ўзбекистон-25	0	88	5
3	Дружба	0	89	5
4	Марс-1	0	90	5
5	Давр	0	85	5
6	Аср	0	84	5
7	Велена	0	90	5
8	Ёғду	0	89	5
9	Зимница	0	89	5
10	Юка	0	88	5
11	Гром	0	89	5
12	Азиз	0	90	5
13	Навбахор	0	89	5
14	Веха	0	88	5
15	Гург	0	91	5
16	Таня	0	90	5
17	Алексеич	0	89	5
18	Антонина	0	89	5
19	Чиллаки	0	88	5
20	Звезда	0	87	5
21	Андижон-2	0	86	5
22	Безостая-100	0	90	5
23	Андижон-4	0	90	5
24	Бобур	0	92	5
25	Ғозгон	0	91	5
26	Кеш-2016	0	89	5
27	Шамс	0	87	5
28	Туркистон	0	85	5
29	Яксарт	0	84	5
30	Шукрона	0	84	5
31	Макуз-3(st)	0	85	5
32	Истиклол	0	80	5
33	Мингчинор	0	82	5
34	Ёкут-2014	0	50	5
35	Лангар	0	50	5
36	Хисорак	0	20	5
37	Жавохир	0	0	0

Кўргазмалари навларнинг синаш кўчатзорларидаги 2022 йилда ўрганилган буғдой навларининг сариқ занг касаллиги билан зарарланиши 2021 йидагига нисбатан сезиларли даражада кам бўлиши ёки касалланмаганлиги кузатилди. Шунинг қайд этиш керакки, 2022 йилда диярли

хамма навларда занг касаллиги билан зарарланиши сезиларли даражада кам бўлиши кузатилди (жадвал).

Жадвал маълумотларига кўра 2021-2022 йилларда стандарт Краснодарская-99 ва ўрганилаётган барча навларда сариқ ва кўнғир занг касаллиги билан касалланиш даражаси барча навларда диярли бўлмади яъни касалланмаганлиги қайд этилди.

Бизнинг шароитимизда кузда экиладиган буғдойларнинг нобуд бўлишига асосий сабаблардан ўсимликларнинг кучсиз чиниққанлиги, уларнинг кузги иссиқ давомийлигида ривожланиб кетиши ва иссиқ тупроққа қор тушишида бўлса, айна вақтда қорли ва қорсиз қишларда ҳароратнинг кескин ўзгариши ҳам сабаб бўлади.

Одатда ўсимликларни совуқ уриши экинзорни сийраклашишига ва ҳосилни пасайишига олиб келади. Айниқса буғдой уруғлари униб чиқиши даврида ҳароратнинг кескин пасайишига тўғри келган йиллари буғдойни кучли совуқ уради. Баъзи ҳолларда тупроқдан униб чиқаётган кўшимча новдаларни ҳосил бўлишига, тўпланишига салбий таъсир кўрсатади.

Хулоса. Шуни қайд этиш керакки, каттик буғдой навларининг қишга чидамлилиги юмшоқ буғдой навларига нисбатан паст Макуз-3 навида 50%, Жавохир навида 50%, Истиклол навида 40% бўлди. Шунингдек, ўрганилган навларнинг касалликларга чидамлилиги даражаси Юка, Алексеич, Велена, Веха навларида юқори бўлгани кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аманов А.А., Адиллов Х.Т., Умаров Ж.Т., Исроилова Р.Т. Наследование устойчивости твёрдой пшеницы к местным расам жёлтой ржавчины. Қишлоқ хўжалик экинлари генофонди, селекцияси, уруғчилиги ва замонавий технологияларига бағишланган республика илмий-амалий конференция. “Фан”, Тошкент-2010 й. 96-97 б.

2. Вавилов Н.И. Учение об иммунитете растений инфекционным заболеваниям (применительно к запросам селекции) Теоретические основы селекции растений. –М-Л: Сельхозгиз, 1935. –10-11 б.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: «Колос», 1985. - 317 с.

4. Зиёдуллаев З., Исломов С., Дилмуродов Ш., Кузги бошоқли дон экинларида кўнғир занг касалликларига қарши кураш омиллари. Ўзбекистон жанубида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш, сақлаш ва дастлабки қайта ишлашнинг муаммолари ва истиқболлари, Республика илмий – техник анжумани мақолалари тўплами, Қарши-2013, 275-277 бетлар.

5. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Ташкент, 1962. - 440 с.

6. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. –Ташкент:, 1977. - 187 с.

7. Пардаев Г.Р. Климат Самарканда. –Ташкент. Фан, 1976. -87 с.

8. Расулов Б., Ядгаров Х.Т., Хохлачева В.Е., Хасанов Б.А., Мавжудова А.У. Жёлтая ржавчина пшеницы и контроль за её развитием в некоторых зерносеющих регионах Узбекистана. Республиканская научно-практическая конференция молодых учённых “Проблемы сохранения агробиоразнообразия, его роли в развитии АПК, достижения продовольственной безопасности и устойчивости окружающей среды”, Самарканд.2012. с.144-146.

9. Тусматов Х.Т., Турақулов Х.С. Занг касаллигига чидамли буғдой навларини яратишда суний инфекция фонлардан фойдаланиш. Республиканская научно-практическая конференция молодых учённых “Проблемы сохранения агробиоразнообразия, его роли в развитии АПК, достижения продовольственной безопасности и устойчивости окружающей среды”, Самарканд.2012. с.109-111.

10. Удачин Р.А., Шахмедов И.Ш. Пшеницы в Средней Азии. –Тошкент: Фан, 1984. – 134 б.

11. Эсиргапов Ж.М., Аберкулов М., Бабоев С.К. Буғдойнинг занг касалликларига чидамли донорлар топишда биохилмаликнинг роли. Республиканская научно-практическая конференция молодых учённых “Проблемы сохранения агробиоразнообразия, его роли в развитии АПК, достижения продовольственной безопасности и устойчивости окружающей среды”. Самарканд.2012. с.47-49.